

58. Конгрес студената биомедицинских наука
Србије са интернационалним учешћем

КЊИГА

САЖЕТАКА

ОРГАНИЗАТОР:
Научна секција
Медицински факултет
Универзитет у Новом Саду

КОП ОНИК

A stylized logo for 'КОП ОНИК' featuring a jagged line resembling an ECG or a mountain range.

28. април - 2. мај 2017.

**58. Конгрес студената биомедицинских
наука Србије са интернационалним
учешћем
-Књига сажетака-**

**58th Serbian students' Conference
of biomedical sciences with international
participation
-Abstract book-**

Организациони одбор:

Јелена Јосић, председник Организационог одбора и председник Научне секције
Тамара Тешић, члан Савета Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Урош Кадић, студент продекан Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Игор Ловрић, председник Студентског парламента Медицинског факултета
Универзитета у Новом Саду

Уредници:

Вања Андрић
Марко Бојовић
Никола Бошковић
Данило Ивановић
Јелена Јосић
Миа Манојловић
Мина Маричић
Милијана Ракин
Филип Самарџић
Александар Стевић
Немања Тодоровић

Уређивачки одбор:

проф. др Снежана Бркић
проф. др Душко Козић

Дизајн и припрема:

Марко Бојовић
Бењамин Вереш
Данило Ивановић
Страхиња Рачић
Филип Самарџић

Научни одбор:

Вања Андрић
Марко Бојовић
Никола Бошковић
Бењамин Вереш
Данило Ивановић
Јелена Јосић
Бојана Крунић
Милош Малетин
Миа Манојловић
Мина Маричић
Јелена Петков
Милијана Ракин
Маша Рапајић
Александар Стевић
Тамара Тешић
Немања Тодоровић
Лука Туцаков
Јелена Чањи
Александар Шипка
Emőke Csernus

БЕНЗОДИАЗЕПИНИ КАО ЕТИОЛОШКИ АГЕНСИ У АКУТНИМ ТРОВАЊИМА ЗБРИНУТИМ У УРГЕНТНОМ ЦЕНТРУ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

Аутор: Сања Алексић

e-mail: sanja.aleksic.94@gmail.com

Ментор: Доц. др Весна Мијатовић, асист. др Немања Гвозденовић

Катедра за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Увод: Акутна тровања, поред малигнух и кардиоваскуларних болести, представљају најчешће узрочнике смрти. Лекови који се најчешће користе са сврхом тровања припадају групи психотропа, а међу њима највећи токсиколошки значај имају бензодиазепини.

Циљ: Циљ рада је да прикаже карактеристике пацијената збринутих под дијагнозом акутног тровања, а у чијим узорцима крви је детектовано присуство бензодиазепина.

Материјал и методе: Подаци за истраживање ретроспективно су прикупљени из медицинске документације пацијената збринутих у Ургентном центру Клиничког центра Војводине, у периоду од 1. јула до 31. децембра 2016. године, под сумњом на акутно тровање, те су организовани у две групе. Прву групу су чинили подаци о пацијентима код којих је у крви доказано присуство само бензодиазепина (БЗД), док су другу групу чинили подаци о пацијентима код којих је поред бензодиазепина у крви доказано присуство и неког другог ксенобиотика (БЗД+К).

Резултати: Од укупног броја пацијената (614), 23,45% збринуте је под дијагнозом акутног медикаментозног тровања. Најзаступљенији лекови у крви пацијената били су психотропни лекови (81%), од којих су 84,43% чинили бензодиазепини. Бензодиазепине у комбинацији са другим ксенобиотикима је користило 85,44% пацијената, и то најчешће са алкохолом (73,54%). Клиничка слика акутног тровања психотропним супстанцама развила се код 56,67% пацијената из БЗД групе и код 71,59% из БЗД+К групе, при чему је свест била очувана код највећег броја пацијената (63,33% из БЗД групе и 64,77% из БЗД+К групе). Од укупног броја анализираних пацијената, 71,54% није било на терапији бензодиазепинима.

Закључак: Бензодиазепини су доминантни етиолошки агенси акутног тровања психотропним супстанцама. Увођење ригорозних контрола о употреби и прописивању лекова, могло би довести до смањења броја акутних тровања.

Кључне речи: акутно тровање; психотропни лекови; бензодиазепини; алкохол

BENZODIAZEPINES AS ETIOLOGICAL AGENTS OF ACUTE POISONINGS TREATED AT THE EMERGENCY DEPARTMENT OF THE CLINICAL CENTER OF VOJVODINA

Author: Sanja Aleksić

e-mail: sanja.aleksic.94@gmail.com

Mentor: Assist. Prof. Dr Vesna Mijatović, TA Dr Nemanja Gvozdenović

Department of pharmacology, toxicology and clinical pharmacology, Faculty of Medicine University of Novi Sad

Introduction: Acute intoxications, in addition to malignant and cardiovascular diseases, are the most common causes of death. The most frequently used drugs in acute poisoning belong to the group of psychotropic medications and the highest toxicological significance have benzodiazepines.

The Aim: The aim of this paper is to describe the characteristics of patients with acute poisoning diagnose in whose blood samples benzodiazepines were detected.

Materials and Methods: Data for the study were retrospectively collected from medical records of patients treated at the Emergency Department of the Clinical center of Vojvodina, from 1-st July to 31-th December 2016., under suspicion of acute poisoning, and results are organized in two groups. The first group was results of the patients in whose blood samples benzodiazepines were detected (BZD), while the second was results of the patients in whose blood samples benzodiazepines in combination with other xenobiotics was detected (BZD+X).

Results: From the total number of patients (614), 23.45% was treated under diagnosis of acute drug poisoning. The most common drugs in patients blood samples were psychotropic drugs (81%), of which 84.43% were benzodiazepines. Benzodiazepines in combination with other xenobiotics were detected in the blood of 85.44% of the patients, usually with alcohol (73.54%). Clinical presentation of acute poisoning with psychotropic substances was developed in 56.67% of patients from BZD group and 71.59% from BZD+X group, where consciousness was preserved in most of the patients (63.33% from BZD group and 64.77% from BZD+X group). Of the total number of analyzed patients, 71.54% had not been used benzodiazepines in their regular treatment.

Conclusion: Benzodiazepines are dominant etiological agents of acute poisoning with psychotropic substances. The implementation of rigorous controls on the use and prescription of drugs, could lead to a reduction in the number of acute poisoning.

Keywords: acute poisoning; psychotropic drugs, benzodiazepines; alcohol

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

61(048.3)(0.034.2)

57+61(048.3)(0.034.2)

КОНГРЕС студената биомедицинских наука Србије (58 ; 2017 ; Копаоник)

Књига сажетака [Електронски извор] / 58. конгрес студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем, Копаоник, 28. IV - 2. V 2017. ; [уређивачки одбор Снежана Бркић, Душко Козић]. - Нови Сад : Медицински факултет, 2017. - 1 USB флеш меморија ; 1 x 2 x 6 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са насловног екрана. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-7197-506-3

а) Медицина - Апстракти б) Биомедицина - Апстракти

COBISS.SR-ID [313926151](#)